

PROTÓCOLOS DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA: ESTRATÉGIAS PARA OTIMIZAR A ASSISTÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

CARE PROTOCOLS IN OBSTETRIC EMERGENCY SITUATIONS: STRATEGIES TO OPTIMIZE CARE

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11099160

Matheus Duarte Cantalice¹

Maria Eduarda Bezerra do Nascimento²

Letícia Cristina da Silveira Cardoso³

Gliffityane Keiffer Maria de Sá⁴

Wanderson Paiva dos Santos⁵

Wilma Nunes Martins Zorzan⁶

Livia Aparecida Lourenço da Cunha⁷

Anay Cintra Alvarenga⁸

Elizabete da Silva Dantas de Jesus⁹

Cintia Rosa de Oliveira¹⁰

Resumo

Introdução: Nas emergências obstétricas, as enfermeiras obstétricas devem trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar para

fornecer suporte de forma holística com o objetivo de gerenciar e reduzir a dor materna e fetal. Objetivo: Analisar na literatura as principais funções do enfermeiro no tratamento de doenças emergenciais e obstétricas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica integrada realizada em seis áreas utilizando o Índice de Ciências Médicas (DeC): “Emergências obstétricas” “Assistências Emergentes” “Saúde” e “Obstetra”. Critérios de inclusão Todos os artigos portugueses, publicados entre 2015 e 2020, com os seguintes critérios de exclusão: 91 artigos que não responderam às questões norteadoras do estudo, entre outros tipos de artigos como artigos de revisão, livros, capítulos de livros, etc. Critérios de inclusão: identificados de acordo com os critérios de inclusão. São 08 artigos. Resultados e discussão: Foram elaboradas duas seções. (I) Atuação do enfermeiro nas urgências e emergências, (II) Atendimento à mulher no ciclo gravídico nos serviços de urgência/emergência. Os episódios mostraram a importância de todo o processo de enfermagem para determinar as intervenções realizadas. Considerações Finais: Isso aponta para a necessidade de ampliar as estratégias de testagem e aceitação de risco para mortes súbitas e inesperadas.

Palavras-chave: Emergências obstétricas, Assistências Emergentes, Saúde Obstetra.

1 INTRODUÇÃO

Às urgências e emergências obstétricas são condições que ocorrem durante a gravidez devido a anomalias que colocam a mãe e o bebê em risco e exigem uma resposta imediata de toda a equipe que cuida da gestante e do feto em risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 830 mulheres morreram em 2018 devido a complicações obstétricas, como hipertensão induzida pela gravidez, sangramento, infecção, aborto espontâneo, que ocorrem durante a gestação o parto e o pós-parto. (Monteiro *et al.*, 2016)

Os cuidados prestados durante o atendimento de urgência e emergência obstétrica incluem o acompanhamento da mãe e do feto por meio de ausculta ultrassonográfica da frequência cardíaca fetal, frequência das contrações e apoio psicológico (a gestante deve ser informada de todos os procedimentos e do estado do bebê). Preparar mulheres grávidas para parto de emergência, se necessário. (Reis *et al.*, 2015)

Deste ponto de vista, em qualquer situação de emergência aguda ou obstétrica, a gestante pode ser recebida em um centro de parto natural ou em qualquer outra instituição, onde o obstetra acolhe a mulher, a interna, avalia ela e o estado do feto, e quando o parto é realizado por profissionais obstétricas que apresentam parto grave e não apresentam anomalias, mas em caso de complicações, além das atividades citadas acima, devem aguardar avaliação médica e atendimento especializado. (Silva *et al.*, 2018).

Portanto, a realização deste estudo justifica-se pela importância das principais doenças emergenciais e doenças emergenciais, classificando esses eventos em agudos ou inesperados, além de apresentar e discutir o que os especialistas sabem sobre o manejo da gestante. Deve ter sólidos conhecimentos e teorias relacionadas ao programa e habilidades técnicas para fornecer cuidados seguros e eficazes. Com base no exposto, este trabalho é muito relevante porque proporcionará boas oportunidades para profissionais de saúde das áreas de obstetrícia, ginecologia e neonatologia em geral, pois poderá fornecer conhecimento sobre problemas repentinos e inesperados que aparecem nos campos da vida familiar. Ajuda a desenvolver estratégias eficazes neste contexto, isso porque ajuda a compreender a opinião dos especialistas sobre os principais tratamentos que conhecem e fazem para reduzir a mortalidade materna.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Durante muito tempo, a morte da mãe foi, e ainda é considerada uma razão permanente para a condição da mulher. Contudo, cerca de 80% destas doenças podem ser prevenidas se o estilo de vida e a saúde da população forem mantidos. Nos últimos dez anos é necessário melhorar a qualificação dos enfermeiros devido ao desconhecimento da obstetrícia e à falta de cuidados às gestantes. (Oliveira; Persinotto, 2001)

As causas obstétricas diretas são a principal causa de mortalidade materna (74%), incluindo eclâmpsia, hemorragia, síndrome puerperal e nado-morto. A maioria destas doenças pode ser prevenida através de cuidados pré-natais, partos, cuidados pós-natais, emergências maternas e doenças inesperadas. Nenhum investimento nos cuidados de maternidade pode garantir a vida das mulheres e dos recém-nascidos se os médicos e enfermeiros não forem capazes de identificar imediatamente riscos inesperados ou complicações obstétricas. (Brasil, 2007)

É importante lembrar também que aproximadamente 15% das gestações são consideradas de alto risco. A detecção precoce destes casos e a disponibilidade de serviços mais complexos para um acompanhamento adequado são fundamentais para a sobrevivência destas mulheres. Nos serviços de urgência e emergência, enfatizamos a assistência obstétrica, tratando muitos problemas cotidianos relacionados a todos os aspectos da gravidez e do puerpério, incluindo vômitos, aborto e complicações relacionadas, e sangramentos, doenças graves, como hipertensão gestacional. (Costa *et al.*, 2003)

Procedimentos de emergência para mães e doenças de emergência podem ajudar a identificar casos perigosos, prevenindo o processo da doença. Para conseguir isso, o tratamento imediato e a avaliação precisam da condição e dos vários tratamentos são essenciais. O apoio a esses cuidados muitas vezes envolve uma redução nas queixas dos pacientes ou na ansiedade de serem encaminhados ao hospital de referência. (Oliveira *et al.*, 2006)

METODOLOGIA

O método de pesquisa deste estudo é a pesquisa descritiva utilizando o método de revisão integrada da literatura (ILR). O principal objetivo do RIL é coletar, sintetizar e analisar resultados de pesquisas científicas previamente publicadas sobre um tema específico para garantir que contenham novas informações e sintetizar o conhecimento coletado. Combina múltiplos métodos e estratégias de investigação para identificar e avaliar a qualidade e consistência das evidências existentes, bem como para comparar e sintetizar resultados (Marconi; Lakatos, 2009).

A coleta de dados foi realizada por meio da Base de Dados de Enfermagem (BDENF), da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), da PubMed e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para obter informações relevantes sobre este tema, pesquisamos diversas publicações, incluindo artigos científicos, estudos e periódicos.

Para realizar esta busca foram utilizadas as seguintes descrições:

“Emergências Obstetra”, “Assistências Emergentes” e “Saúde Obstetra”.

Esses termos foram combinados utilizando o operador booleano “AND” para refinar a busca, resultando na seguinte estratégia de busca:

“emergências obstetra” AND “assistências emergentes AND “saúde” AND “obstetra”. Dessa forma, você pode navegar pelos anúncios e lê-los com atenção para escolher aqueles que melhor atendem aos objetivos do seu negócio. Organizamos uma revisão da literatura com base na compreensão dos autores sobre as abordagens propostas para o projeto.

Os critérios de inclusão incluíram artigos originais, revisões sistemáticas, revisões abrangentes e relatos de casos e apenas os artigos disponíveis, publicados entre 2007 e 2024, não tinham critérios de local ou idioma. Foram excluídos dos critérios de exclusão publicações não científicas, artigos e resumos científicos, resumos, livros, manuscritos e manuscritos.

A parte opcional é definir os critérios de inclusão e exclusão e iniciar a busca de resultados no banco de dados usando descritores e operadores booleanos. Este estudo identificou os estudos que formaram os resultados deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A gravidez é um fenômeno fisiológico e seu desenvolvimento geralmente ocorre sem problemas durante a gravidez, parto e pós-parto. Muitas mulheres têm maior probabilidade de desenvolver complicações para a gestante e para o feto devido a certos fatores de risco, doenças crônicas ou certas doenças relacionadas à gravidez. Essas gestantes constituem um grupo denominado “gestantes de risco”. Quando esses problemas ocorrem, podem levar a atendimentos obstétricos de emergência, que indicam risco de morte para a mãe e para o feto, sendo necessária uma intervenção imediata. (Rocha; Queiroz, 2009)

Os profissionais de emergência devem demonstrar o conhecimento necessário sobre uma variedade de situações de emergência e emergência que podem ocorrer e como pedir ajuda e intervenção para sobreviver. Ao lidar com gestantes em situações de urgência e emergência, é importante que o enfermeiro conheça as doenças mais comuns, os métodos de tratamento são independentes e fáceis de fornecer o suporte que esses pacientes necessitam (Oliveira *et al.*, 2017).

Vale ressaltar que a atuação da equipe em situações de emergência obstétrica é voltada para diversas situações, o acompanhamento e a estabilidade são realizados quando as pacientes são encaminhadas ao setor de obstetrícia da universidade. Isso porque é evidente que muitas mulheres procuram os serviços hospitalares por problemas reprodutivos. Os cânceres da gravidez, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, podem causar morte materna e fetal se não for demonstrado tratamento imediato e adequado para cada condição (Michilin *et al.*, 2016).

O conhecimento da patologia principal requer ajuda imediata para compreensão dos sintomas apresentados. Portanto, percebe-se que a enfermagem exige conhecimento prático, teórico e científico e capacitação humana em saúde. Vale ressaltar que as gestantes recorrem ao pronto-socorro com problemas que não estão relacionados aos problemas da gravidez, mas que colocam em risco a vida da mãe e do feto, como parada cardíaca, dor de cabeça, dores no peito e no estômago, azia e outros problemas que todos precisam. (Correira *et al.*, 2019).

O apoio prestado ajuda a prevenir e tratar problemas e questões associadas às doenças maternas. Também é importante enfatizar a importância da estratificação de risco para o tratamento com base nas prioridades que requerem tratamento urgente para o problema apresentado. Além disso, outros serviços são oferecidos, incluindo: os exames e análise das características clínicas apresentadas, flexibilidade e vulnerabilidade (Nunes *et al.*, 2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da falta de literatura sobre o assunto, os objetivos deste artigo foram alcançados. Assim, para doenças súbitas e inesperadas, as estratégias de classificação de risco e aceitação precisam ser ampliadas para melhor ampliar a aceitação e o tratamento dessas mulheres. Portanto, ressalta-se que a enfermagem é importante para reduzir e controlar a mortalidade por doenças reprodutivas.

Desta forma, o enfermeiro em situações de urgência e emergência poderá comprovar seus benefícios e conseguir dar bons resultados em situações obstétricas de urgência.

Portanto, para aprimorar o conhecimento prático e teórico das doenças emergenciais, é necessário que os profissionais que criam serviços de urgência e emergência realizem treinamentos contínuos voltados para a compreensão das doenças súbitas.

REFERÊNCIAS

- 1 AMORIM, F.C.M. et al. Perfil de gestantes com pré-eclâmpsia. **Rev enferm UFPE on line**, Recife, v.11, n.4, p.1574-83, abr, 2017.
- 2 ANDRADE, R.D. et al. Fatores relacionados à saúde da mulher no puerpério e repercussões na saúde da criança. Escola Anna Nery **Revista de Enfermagem**, v.19, n.1, Jan/Mar, 2015.
- 3 ANTUNES. M.B. et al. Síndrome hipertensiva e resultados perinatais em gestação de alto risco. **Ver Min Enferm**, v.21, 2017.
- 4 ARAÚJO, S.T; SANCHES, M.E.T.L; NASCIMENTO, W.S. Análise do perfil epidemiológico das internações em uma unidade de terapia intensiva materna. **Enferm. Foco**, v.9, n.2, p.73-78, 2018.
- 5 AVELAR, R.A. Atuação da enfermagem na morte materna por hemorragia. **Rev. SIMP.T CC/Sem.IC**, n.17, p.972-977, 2019
- 6 FIGUEIROA, M.N. et al. Acolhimento do usuário e classificação de risco em emergência obstétrica. **Rev. Esc Anna Nery**, Recife, v.4, n.21, p.1-7, 2017.
- 7 FILHO, L.A.M. et al. Competência legal do enfermeiro na urgência/emergência. **Enferm. Foco**, v .7, n.1, p.18-23, 2016.
- 8 GARCÍA-NÚÑEZ, L.M. et al. Emergências e emergências obstétricas no Hospital Militar Central (I): nossa visão e o horizonte epidemiológico. **Cirurgia y cirujianos**, v.86, n.6, p.161-168, 2018.
- 9 GASPARETTO, C.A; FERNANDES, I.A. Assistência de enfermagem à gestante com placenta previa. **Revista Gestão & Saúde**, v. 12, p. 27-33, 2015.
- 10 LIMA, E.R. et al. Resultados maternos e perinatais em gestações com placenta prévia com e sem acretismo em maternidade terciária. **Rev Med**

¹ Discente do Curso Superior em Medicina do Cesmac, Maceió – Alagoas,
e-mail: matheus_duarte93@hotmail.com

² Discente do Curso Superior em Enfermagem do Centro Universitário
Fametro, Manaus – Amazonas, e-mail:
maddunascimento319@gmail.com

³ Discente do Curso Superior em Enfermagem do Centro Universitário
Una de Bom Despacho, Pitangui/MG, e-mail:
leticiaacristinalethy@hotmail.com

⁴ Discente do Curso Superior em Enfermagem da Universidade Federal de
Pernambuco- UFPE, Vitória de Santo Antão- PE, e-mail:
gliffityane.keiffer@ufpe.br

⁵ Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Distrito Federal
(UDF), Brasília – DF, e-mail: paivafacjk@gmail.com

⁶ Doutorado Profissional em Gestão do Cuidado em Enfermagem pela
Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: wezzorzan@hotmail.com

⁷ Discente do Curso Superior em Enfermagem pelo Centro universitário
vale do rio verde – UNINCOR, e-mail: liviasantana270894@gmail.com

⁸ Discente do Curso Superior em Medicina pela Universidade de Franca
(Unifran)- Franca, SP, e-mail: alvarengacanay@gmail.com

⁹ Enfermeira/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Complexo
Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. CHC-UFPR/
EBSERH Curitiba/PR, E-mail: elizabeth.jesus@hc.ufpr.br

¹⁰ Pedagoga/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. CHC-UFPR/ EBSEH Curitiba/PR, Email: cintia.oliveira2@hc.ufpr.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!